

SHAYBONIYLAR SULOLASI DAVRIDA BUXORO XONLIGIDA TARIX FANI

Sobirov Jamshidbek

Andijon davlat universiteti Tarix yo'nalishi 2-kurs magistranti

Sotvoldiyev Sayfiddin

Andijon davlat universiteti Tarix yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14553868>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVI asr Buxoro xonligining shayboniylar sulolasi davrida nafaqat tarix balki ilm fan taraqqiyoti haqida qisqacha to'xtalib o'tiladi. Shayboniyxon va uning avlodlari ham o'zlari boshliq ilm sohasiga o'z hissalarini qo'shdilar. Shayboniylar sulolasi hukmronligi davrida Movarounnahrda fan va madaniyat rivoj topdi. Ma'rifatparvar xonlar saroyida to'plangan olimlar shoir va yozuvchilar ilm fanining turli yo'nalishlari bo'yicha ijod qiladilar va yozgan asarlari bilan jahon tarixi va madaniyati xazinasiga munosib hissa qo'shdilar. XV asr oxiri va XVI asrlar davomida tarix ilmi bobida juda kata monumental asarlar yaratiladi.

Kalit so'zlar: «Shayboniynoma», Qosim kotib, Arminiy Vamberi, E. Shodiev, «Tavorixi guzidayi nusratnoma», «Zafarnomai Abdullaxon», «Muzakkir ul ashob».

Asosiy qism: Shayboniylar davrida fan va madaniyatning rivojlanishida mazkur sulola namoyandalarning tutgan o'rni katta bo'lgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Sababi, ularning o'zlari ham nihoyatda o'qimishli shaxslar edilar. Chunonchi, Muhammad Shayboniyxon, Ko'chkunchixon, Ubaydulloxon, Abdulazizxon kabi Shayboniylar turkiy va forsiyda she'rlar bitganlar. Shunga ham alohida ta'kidlash lozimki, ular diniy va dunyoviy ilmlarda yetarli salohiyatga ega bo'lganlar. Muhammad Shayboniyxon yoshligida ta'limni Buxoro madrasasida olgan. Ubaydulloxonning musiqa ilmiga katta rag'bati bo'lgani, musiqiy asboblarni chalgani, nozik xusnixat egasi bo'lgani ma'lum. Shayboniylar davrida ham tarix ilmi juda rivoj topgan.

“XVI asr tarixini yoritib beruvchi «Tavorixi guzidayi nusratnoma», Mulla Shodiyning «Fathnoma», Binoiyning «Shayboniynoma», Muhammad Solihning «Shayboniynoma», Abdulloh Nasrullohning «Zubdat al-asror», Fazlulloh Ro'zbexonning «Mehmonnomai Buxoro», Zayniddin Vosifiyning «Badoi ul vaqoye», Hofiz Tanish Buxoriyning «Abdullanoma» kabi tarixiy asarlari fikrimiz dalilidir. Bu asarlarning ahamiyatli tomoni shundaki ular o'zlari yashagan davrni bevosita kuzatib guvoxi bo'lib yozganligi uchun original hisoblanadi. Bu asarlar orqali o'sha davrdagi ijtimoiy siyosiy vaziyat ham yaqqol namoyon bo'ladi. Ushbu asarlarda birmuncha kamchiliklar mavjud bo'lishi mumkin, lekin biz uchun qimmatli ma'lumotlarga ega ekanligi uchun e'tiborlidir. Shu asarlardan ba'zilari haqida gapirib o'tmoqchimiz.

Kamoliddin Binoiyning «Shayboniynoma» asari Shayboniyxonga bag'ishlangan bo'lib, Shayboniynoma — tarixiy asar. Shayboniylar tarixiga oid dastlabki manbalar jumlasiga kiradi. Fors tilida yozilgan. Asar Kamoliddin Binoiy tomonidan Muhammad Shayboniy davrida, uning xizmatida bo'lgan paytida, 1505—1507-yillarda xon hamda uning o'g'li nazorati ostida bitilgan. Asar «Tavorixi guzidayi nusratnoma» negizida fors tilining fasohat ilmi, uning nozik iboralaridan keng foydalangan holda yozilgan. Shayboniynomaning qo'lyozma nusxalari ko'p, bulardan biri xorazmlik tarixchi va tarjimon Muhammad Yusuf Bayoniy tomonidan 1914—1915-yillari o'zbek tiliga tarjima qilingan nusxadir. Asarda Muhammad Shayboniyning tavallud kunidan boshlab to 1505-yilgacha, ya'ni uning Movarounnahr va Xorazmni

bo'ysundirishga qadar bo'lib o'tgan voqealar hikoya qilinadi. Bu qo'lyozmaning qimmatli nusxasi O'zbekiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida saqlanib kelmoqda.

Bu davrda eng maqbul til turk tili edi. Bular orasida shahzoda Muhammad Solih ajralib turadi, uning otasi Xorazm hukmdori bo'lib, temuriylar tufayli o'z taxtidan ayrilgan edi. U Shayboniy xizmatiga erta kirgan edi. U nihoyatda mahorat bilan yozilgan «Shayboniynoma» dostonining muallifi bo'lib, Arminiy Vamberi o'z asarida Muhammad Solihni Navoiydan ham yuksak qo'ygan. Muhammad Solihning «Shayboniynoma» asarini asl nusxasi topilgan emas, ammo shoirning hayotligida, Qosim kotib tomonidan 1510 yilda ko'chirilgan nodir nusxasi Venada saqlanadi. Arminiy Vamberi 1885 yili Venada ushbu nusxa asosida asarni nemischa tarjimasi bilan birga nashr ettirgan. Sharqshunos olim P. M. Melioranskiy 1908 yili Sank-Peterburgda asarni ikkinchi marta nashr ettirdi. Ushbu nashrni P.M.Melioranskiy Vamberi nashri asosida tayyorladi. O'zbek adabiyotida «Shayboniynoma» asarini E. Shodiev 1989 yili P. M. Melioranskiy nashri asosida nashr ettirdi. Asar Shayboniy va temuriylar o'rtasidagi kurash tarixiga bag'ishlangan bo'lib, 1499 -1506 yillar orasidagi voqealarni o'z ichiga oladi. «Shayboniynoma» 76 bobni tashkil etgan 4456 baytdan iborat.

Muhammad Solih 1501 yildan to umrining oxirigacha Shaybo- niylarga xizmat qildi va 1535 yilda Buxoroda vafot etdi. Muhammad Solihning she'riy solnomasi chamasi 1505 yillarda yozilgan bo'lib, Kamoliddin Binoiy asariga mos keladi. B.Axmedovning yozishicha, Binoiyning «Shayboniynoma»siga nisbatan Muhammad Solih asaridagi yangi o'rinlar quyidagicha:

1. XX-XXIII boblar Qorako'l, Qarshi, G'uzordagi Shayboniyxonga qarshi qo'zg'olonlarga bag'ishlangan.
2. Shayboniylarning Shoxruxiya, O'ratepa, Farg'ona, Buxoro, Termiz va boshqa joylarga yurishlari aks ettirilgan.
3. Shayboniylarning Xorazmga qarshi 1503-1505 yillardagi yurishlariga bag'ishlangan .

Yana bu asardan ko'chmanchi o'zbek feodallari, ular lashkarlarining O'rta Osiyoda qilgan beboshliklari va Shayboniylar bosib olgan hududlardagi aholining og'ir ahvoli haqida muhim ma'lumot o'rin olgan.

Muallifi noma'lum bo'lgan «Tavorixi guzidayi nusratnoma» («G'alabalar kitobidan tanlangan tarixlar») asari esa Chingizxon va Movarounnahrda o'zbek davlatchiligi asoschisi Shayboniyxonga (1451 yilda tug'ilgan, 1500—1510 yillar hukmronlik qilgan) qadar bo'lgan vorislariga bag'ishlangan bu asar taxminan 1505 yilda noma'lum muallif tomonidan buyurtma asosida tuzilgan. Asar eski o'zbek tilida yozilgan. Asarning Britaniya muzeyi qo'lyozmasi 1550—1560 yillar deb davrlashtirilgan. Hozirgi kunda bu asarning to'liq nusxasi mavjud emas. Ammo to'liq bo'lmagan o'nga yaqin nusxalari borligi ma'lum. Misol uchun O'zR. FA Sharqshunoslik instituti xazinasida „Tavorixi guzidayi nusratnoma“ning to'rtta qisqa tahrirdagi nusxalari bor. Bundan tashqari nisbatan to'la ikki nusxadan biri Britaniya muzeyida (№ Or.3222) va ikkinchisi — Rossiya FA Osiyo xalqlari institutining Sankt-Peterburg bo'limi kutubxonasida (№V-745) saqlanadi.

«Abdullanoma», «Sharafnomai shohiy» – Movarounnahrning XVI asrdagi tarixiga bag'ishlangan tarixiy asar. Hofiz Tanish Buxoriy tomonidan 1584-1590-yillar oralig'ida fors tilida yozilgan. Asar Buxoro hukmdori Abdullaxon II ga bag'ishlanib, «Sharafnomai shohiy» va qisqartirilgan ayrim nusxalari «Zafarnomai Abdullaxon» nomlari bilan ham ataladi. Hofiz Tanish Abdullaxon saroyida tarixnavislik bilan shug'ullandi. «Abdullanoma» uning asosiy

asari bo'lgan. Unda faqatgina hukmdor, uning ota-bobolari hayotiga to'xtalib qolinmay, Markaziy Osiyoda yashab kelgan turk-mo'g'ul qabilalari, Chingizxon va uning avlodi haqida, shuningdek, Movarounnahrda barpo etilgan me'moriy obidalar, o'zga davlatlar bilan Abdullaxonning aloqalari to'g'risida so'z yuritiladi. Jumladan, 1583-yili Abdullaxon tomonidan Moskvaga yuborilgan elchilar tuyalarga juda ko'p o'q-dori, ov qushlari va boshqa matolar olib kelganligi haqida ham to'xtalib o'tilgan. «Abdullanoma», «Sharafnomai shohiy» asarida Hofiz Tanish asosan Abdullaxon davridagi voqealarni qalamga olgan. Afsuski, muallif o'z asarini tugallashga ulgurmagan va xotima qismi yozilmay qolgan. Bunga sabab, maleho Samarqandiyning «Muzakkir ul ashob» asarida yozilishicha, oilaviy nizolar natijasida Hofiz Tanish 1589-yili o'z xotini tomonidan zaharlab o'ldirilgan.

Xulosa: Tarixiy va boshqa turdagi manbalarda mujassamlashgan ma'lumotlarga ko'ra, XVI asrda mamlakatning turli markazlarida yuzlab olimlar, shoirlar, tarixchilar, rassomlar, husnixat egalari faoliyat ko'rsatganlar. Birgina Buxoroning o'zida bir vaqtda o'nlab ilm va madaniyat namoyandalari ijod qilganlar. Ular orasida qomusiy ilm egalari ham kam bo'lmagan.

References:

1. Zamonov A.. Buxoro xonligi tarixi: metodik qo'llanma. Toshkent: Bayoz, 2021 — 264-bet.
2. S.A.Toshtemirova, D.B.Ahmadjonov. Markaziy Osiyo xonliklari tarixshunosligi. Toshkent-2022. 9-10-bet.
3. A. Erqo'ziyev. Buxoro xonligi tarixi: o'quv qo'llanma. Namangan -2018. 6-7-bet.
4. A. Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. Toshkent-2000. 250-251-bet.
5. A. Vamberi. Buxoro yoxud Movarounnahr tarixi, 2-jild. Toshkent-2019. 104-105-bet.